

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Рахманова Незрин Сулейман гызы
магистр Азербайджанский Университет
Языков, преподаватель кафедры Теории
и практики перевода романских языков,
[*nezrin.rahmanova@gmail.com,*](mailto:nezrin.rahmanova@gmail.com)
+994 50 322 26 26

Аннотация: В статье рассматриваются объективные и субъективные факторы, влияющие на селективность переводимой информации в контексте межкультурной коммуникации, а также конкретные коммуникативные ситуации, способствующие возникновению подобного переводческого явления.

Ключевые слова: перевод, межкультурная коммуникация, селективный перевод, субтитрование, перевод с листа, прецизионная информация.

Abstract: The article examines objective and subjective factors that influence the selectivity of translated information in the context of intercultural communication, as well as specific communication situations in which such a translation phenomenon may arise.

Key words: translation, intercultural communication, selective translation, subtitling, sight translation, precision information.

Понятие межкультурной коммуникации было впервые введено антропологом Эдвардом Холлом в выпущенной в 1959 году книге «Культура как коммуникация». Книга имела успех по обе стороны океана, став отправной точкой для начала изучения проблемы межкультурной коммуникации во франкоязычных странах, а также послужило серьезным стимулом для разработки целого ряда идей в области теории перевода. Для переводчиков, постоянно работающих в гетерогенной культурной среде и зачастую несущих ответственность за репрезентации многих культур и наведение мостов между

народами и государствами в условиях зыбкой стабильности и постоянно меняющейся мировой конъюнктуры, тема межкультурной коммуникации стала особенно актуальной в последние десять лет. Среди французских ученых-теоретиков, внесший свой вклад в эту область, следует особо упомянуть Жана-Рене Ладмирала, Эдмона-Марка Липиански, Мартину Абдалла-Претсель и Луи Поршера. Как и основатель понятия межкультурной коммуникации, перечисленные авторы в своих исследованиях рассматривают многие элементы этого понятия с антропологической точки зрения, порой расширяя его до связи с другими дисциплинами, акцентируя тем самым внимание на многофасетности межкультурной коммуникации. В частности, Ж.-Р. Ладмираль и Э.-М. Липиански, исследуя роль переводчика в этом процессе, уделяют особое внимание феномену селективности переводимой информации.

Термин «селективный перевод» был впервые введен Даниелем Гуадеком, определяющим его как «перевод, сохраняющий и передающий лишь некоторую информацию из английского текста» [Gouadec, 2000: 8]. Позднее, взяв за основу идеи Гуадека, определение было расширено в «Словаре теории перевода» до следующей формулировки: «Один из семи типов перевода, предложенных Гуадеком для удовлетворения различных потребностей в переводе, которые могут возникнуть в профессиональной среде. При селективном переводе переводятся только детали, относящиеся к одному конкретному аспекту исходного текста, тем самым исключая всю нерелевантную информацию.» [Shuttleworth M., Cowie M.: 150]

Отметим для начала, что выборочность в переводе – явление не новое и может быть обусловлено некоторыми причинами, как объективного, так и субъективного характера. С одной стороны, это распространенный приём сокращения в некоторых видах перевода с ограничением времени и средств, таких как перевод с листа, заключающийся в выборе основной идеи, ключевых слов и прецизионной информации.

Согласно Иву Гомбье, примером селективного перевода может также служить субтитрование, как и большая часть аудиовизуальных переводов, в том, что касается репрезентации оригинальных диалогов и в том, что оно предполагает наличие определенного когнитивного и лингвистического багажа у целевой аудитории. Суть его заключается в постоянном лавировании между ограничениями и креативностью, а также в личностной манере переводчика применять и комбинировать сразу несколько переводческих тактик. [Гамбье, 2007: 69].

С другой стороны, селективный перевод - это намеренно выбранная стратегия переводчика, поставленного в обстоятельства конфронтации двух и более сторон, позволяющая выйти из этого положения с минимальными потерями. И несмотря на распространенное и в некоторой степени активно пропагандируемое во время подготовки будущих переводчиков идею о беспристрастности как необходимом атрибуте набора профессиональных качеств переводчика, на практике эта линия поведения подвергается большим испытаниям и становится причиной моральных вопросов и состояния психологической фрустрации у переводчика.

Согласно Ж.-Р. Адмиралю и Э. Липиански явление селективности переводимой информации возникает не всегда в силу недостаточности располагаемых переводчиком ресурсов, т.е. в качестве коэффициента энтропии, а некое искажение информации при переводе является закономерным и даже своего рода трансцендентальным условием межкоммуникационного процесса. Примечательно, что тенденция при этом идет больше к сокращению, нежели увеличению лингвистических единиц переводимой информации. Перевод в этом случае служит своего рода буфером или фильтром. [Ladmiral, Lipiansky, 2015] Понятие буферного перевода в этом случае сродни дипломатической функции, которую некоторые переводчики добровольно либо вынужденно берут на себя, осуществляя устные переводы в неоднозначных ситуациях, по идеологическим либо политическим мотивам. Авторство термина «буферный перевод» приписывается Иву Жентийому,

французскому лингвисту и математику, исследовавшему в числе прочего и собственный билингвизм. «Буферной перевод» был темой его устного доклада на Гессенской конференции в 1980 году [Gentilhomme Y., 1980: 150]. В своем выступлении И. Жентийом ссылаясь на опыт наблюдений за советским переводчиком во время посещения колхоза и его манерой перевода, включавшей как избирательность переводимого материала, так и его дополнение вспомогательным «освещением» некоторых вопросов. Описанный Жентийомом метод перевода идеально подходит под описание того, что Ладмираль и Липиански определяют, как поведение «межлингвистического медиатора».

Другим примером селективного перевода, но уже с целью искажения смысла и намеренного введения в заблуждение, может служить освещение выхода в свет книги-расследования под названием «*Le traître et le néant*» журналистов Жерара Даве и Фабриса Лёма о действующем президенте Франции Эммануэле Макроне. Примечательно, что название книги было изначально растиражировано в российских и русскоязычных СМИ в искаженной форме «Предатель и ничтожество», тогда как «néant» может переводиться на русский язык как «небытие», «безвестность», «отсутствие». И если «предательство» - отсылка к отходу Макрона от лагеря Франсуа Олланда, то «ничтожество» в данном контексте не подразумевает под собой определенную личность, а лишь характеризует идею создания нового политического движения (*LREM, ni de gauche, ni de droite, mais un peu des deux*), оказавшегося на деле пустой иллюзией. Статья РИА Новости, посвященная книге и являющееся ничем иным, как вольным переводом избранных фрагментов, не останавливается на сознательном искажении смысла в названии и идет дальше в избирательности цитат из книги, создавая при этом ложное впечатление у читателя, что книга не является журналистским расследованием политического восхождения Макрона, а написана в духе желтой прессы. Выдернутые из контекста фразы, балансирующие между намеренным очернением образа и прямыми

оскорблениями, создают портрет человека, лишённого всяких моральных принципов. Говоря об умении Макрона «нравиться людям», переводчик подчеркивает, что речь идет о «пожилых и очень пожилых мужчинах», тогда как в оригинале авторы книги используют словосочетание «les personnes âgées», говоря о том, что хорошее образование, полученное президентом Франции, служит гарантом доверия ему людей старшего поколения.

Таким образом, мы можем наблюдать, как селективный перевод в сочетании с намеренным искажением смысла может служить, помимо прочего, отличным манипуляционным инструментом на идеологическом поле битвы и в информационной войне.

Использование селективного перевода в качестве идеологического инструмента – отдельная тема, требующая тщательного изучения в контексте новой политической реальности, воплотившей самые смелые и безумные антиутопические идеи писателей-мыслителей как прошлого, так и нынешнего веков. Селективный перевод такого рода обусловлен идеологическими установками, нередко приводящими к привычке самоцензурирования, выработанной у переводчиков, профессионально сформировавшихся в авторитарных режимах. Подобная идеологическая избирательность, к примеру, зачастую возникает при аудиовизуальном переводе, а также при переводе литературы. Как и в предыдущих примерах, она может сопровождаться намеренным искажением некоторых элементов переводимого контента, таких как топонимы (замена топонимов на оккупированных территориях), исторические реалии («Великая Отечественная Война» вместо «второй мировой войны»), знаменательные даты (9 мая вместо 8 мая) и т.д. По мнению Д. Меркл, подобная выборочность, возникающая под влиянием авторитарных режимов, обычно легко идентифицируется и интенсивность работы государственной цензуры может быть своего рода индикатором силы или слабости находящегося у власти режима. Скрытая же цензура, действующая в свободных демократических странах позднего модерна сложна для обнаружения, являясь коварной и всепроникающей. [Merkle, 2002: 10]

Еще одним фактором, влияющим на избирательность в переводе может быть профессиональная приверженность переводчика. В зависимости от того, какой путь избрал для себя переводчик и на что он больше ориентирован – верность оригиналу или интересы целевой аудитории переводимого материала – обосновывается его выбор либо в пользу максимально возможного сохранения материала без видимых потерь, либо готовность пожертвовать целостностью и формой ради сохранения духа и заложенного в материале эффекта на публику.

Таким образом, мы можем констатировать, что селективность в переводе может возникать в разнообразных коммуникативных ситуациях и быть результатом влияния целого спектра как объективных, так и субъективных факторов: начиная от типа перевода и условий, в которых он осуществляется и заканчивая идеологией и профессиональной приверженностью переводчика. Помимо прочего, селективный перевод может зачастую ставить переводчика перед сложным моральным выбором, но во всех случаях роль переводчика не сводится к формальной передаче информации из одного языка в другой. Во всех коммуникативных ситуациях, приводящих к возникновению такого рода перевода, переводчик берет на себя, намеренно или неосознанно, функцию межлингвистического медиатора.

Литературы:

1. Davet G., Lhomme F., « Le traître et le néant », Fayard, 2021
2. Gambier Y., « Le sous-titrage : une traduction sélective », TradTerm, 2007, p. 51-69
3. Gentilhomme Y., « Expérience autobiographique d'un sujet bilingue russe-français : Prolégomènes théoriques », Justus-Liebig University, Third International Conference on Languages in Contact, Allemagn, Giessen, 1980, 143-160
4. Gouadec D., Formation des traducteurs, La Maison du Dictionnaire, 2000
5. Ladmiral J.-R., Lipiansky E. M., “La Communication interculturelle”, 4^{ième} édition, Les Belles Lettres, 2015

6. Merkle, D. (2002). Presentation. TTR, 15(2), 9–18.
7. Shuttleworth M., Cowie M., Dictionary of Translation Studies. London, N.Y.: Routledge, 2014
8. <https://ria.ru/20211021/frantsiya-1755455803.html>
9. <https://www.radiofrance.fr/franceinter/le-traitre-et-le-neant-quatre-choses-a-retenir-du-livre-de-davet-et-lhomme-sur-emmanuel-macron-2229294>